

OMUXTA YEM UCHUN XOM-ASHYOLARNI TANLASH VA TAYYORLASH

Tuxtamishev Sayitkul Saydullayevich

Umarqulov Lazizjon Abdunabi o'g'li

A'zamov Abdumuxammad A'zam o'g'li

Guliston davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15668141>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 03-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 15-iyun 2025 yil

KEY WORDS

Omuxta yem, xom-ashyo, yorma sanoati, mahsulot, oзуqabop.

ABSTRACT

Omuxta yem kontsentrati - bu yuqori miqdorda oqsilli, mineral moddali, vitaminli bo'lgan omuxta yem dir. Ulardan dag'al xoshach va donli aralashmalar bilan birgalikda ishlatishda foydalaniladi. Oзуqabop aralashmalar yorma sanoat chiqindisi mahsulotlariga (ozuqa uni, qipiq va b) melassa, karbamid, bur, tuz va boshqalarni qo'shish yo'li bilan tayyorlanadi. Oзуqabop aralashmalarda garchi ozuqa moddalarining to'liq tarkibi saqlanmasada, ularni ozuqa vositasi sifatida ishlatish mumkin.

Kirish

Omuxta yem ishlab chiqarish uchun shartli ravishda guruhlariga bo'linuvchi turli xil xomashyolar qo'llaniladi. Bu xom ashyolarning ba'zi turlari mustaqil holda ozuqa mahsulotlari sifatida ishlatiladi, omuxta yem ishlab chiqarishda esa ular uning tarkibiga ingredientlar ko'rinishida kiritiladi. Omuxta yem zavodlariga kelib tushadigan xomashyolar ko'p hollarda ishlab chiqarishning turli sohalari chiqindilari hisoblanadi.

Asosiy qism.

Omuxta yem ishlab chiqarish uchun quyidagi xomashyolar ishlatiladi. Boshqoqli va dukkakli ekinlar donlari, ba'zi oзуqabop o'tlarning urug'lari: suli arpa, makkajo'xori doni va sutasi, bug'doy, javdar, tariq, chumiza, oqjuxori, nuxat, xashaki nuxat, yasmik, boblar, china, nut, xashaki nuxat urug'lari, alkaloidsiz lyupin va boshqalar (1-rasm).

1-rasm. Omuxta yem uchun donli xom-ashyolar

Qishloq xo'jalik hayvonlari qushlar va baliqlarning o'sishi, rivojlanishi hamda maxsuldorligi sezilarli darajada ularni boqilishiga bog'liq. Shuning uchun chorvachilik, parrandachilik va baliqchilikning jadal rivojlanishi omuxta yemda ozuqa moddalarni mahsulot birligida minimal sarflagan holda samarali qo'llashga asoslangan.

Omuxta yem sanoati bir necha turdagi mahsulot ishlab chiqarib, ular tayyor yem yoki keyin tayyorlaydigan omuxta yemning tarkibiy qismida o'rganilgan.

Omuxta yemning tarkibi har xil tur va guruhdagi hayvonlar uchun retsept asosida aniqlanadi. Ba'zi turdagi qishloq jonivorlariga (yirik shoxli hayvonlar, quylar) dag'al va sersuv ozuqalardan tashqari omuxta yem kontsentrati beriladi.

Tegirmon va yorma zavodlaridan chiqadigan chiqindilar: bug'doy va javdar kepaklari, bug'doy, arpa, sulii, makkajuxori, gurunch, tariq, nuxat, javdar, grechixalarga ishlov berganda ajraladigan ozuka unlari; bug'doy, javdar, nuxat oqshoqlari; oq va kulrang tegirmon changlari; makkajo'xori, bug'doy, sholi kurtaklari; tarkibida 60% gacha foydali don saqlagan donli chiqindilar.

Moy ishlab chiqarish zavodlarining chiqindilari - shrot va kunjara: kungaboqar, paxta chigiti, soya, zig'ir, eryong'oq, kanop, kunjut, kariandr, kanakunjutlar ham omuxta yem tarkibini tashkil qilib, yirik shrotlar ham elaklardan o'tkaziladi va maydalangan holda omuxta yem ishlab chiqarish texnologiyasini asosiy xom ashyolaridan biri bo'lib hisoblanadi

Turli ekin donlari va urug'lari, shuningdek un va yorma ishlab chiqarish sanoati chiqindilari ko'pgina omuxta yemlarning majburiy holda asosiy tashkil qiluvchi qismlari hisoblanadi.

Begona aralash moddalar va aralashmalar miqdori 13,0 % gacha urug'ni namligi 14,0 % dan oshmasligi kerak.

Omuxta yem xom-ashyosi sifatida ishlatiladigan un va yorma sanoati chiqindilari o'rnatilgan talablarni qondirishi lozim.

Omuxta yem ishlab chiqarish uchun xom-ashyo sifatida ishlatiladigan un va yorma sanoati chiqindilarini ozuqaviyligi aniqlangan. Natijalar quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Un va yorma sanoati ba'zi chiqindilarining ozuqaviyligi

Chiqindilarning nomlanishi	100 kg da		1 kg da		
Dag'al bug'doy kepagi	72	11,4	1,8	10,1	4
Yirik javdar kepagi	76	11,0	1,0	9,5	3
Tegirmon changi	61	11,9	2,7	4,2	0
Bug'doy ozuqa uni	113	15,5	0,9	3,6	0
No'xat ozuqa uni	113	20,5	0,9	4,2	0
Makkajo'xori ozuqa uni	117	8,1	0,7	1,5	3
Tariq ozuqa uni	92	8,5	0,8	3,0	1
Bug'doy doni chiqindilari	64	12,4	1,0	4,2	1

Donli yem -xashakning katta ahamiyatga ega ekanligi uning yuqori ozuqa qiymatligidadir. Yem -xashak ekini sifatida eng ahamiyatli makkajuxori, arpa va sulidir.

Omuxta yemdagi don miqdori don turidan, hayvon turidan va ularning xo'jalik - ekspluatatsion guruhidan bog'liq holda o'zgarib turadi. Turli omuxta yem tarkibiga aralashma yoki alohida - alohida ko'rinishda 10 dan 50% gacha sulii, 30 dan 50% gacha va undan ko'p arpa, 20 dan 35% gacha va undan ko'p makkajuxori, 15 dan 30% gacha javdar, 20 dan 30% va undan ko'p bug'doy qo'shiladi.

Tegirmon va yorma zavodlarining ba'zi chiqindilari (kepak, tegirmon changi, ozuqabop un) avvalo ozuqa maqsadida ishlatiladi.

Bug'doy va javdar kepagi ulardan navli va oddiy un tortish natijasida hosil bo'lgan qushimcha mahsulot sifatida olinadi. Ular don qobiqlarining maydalangan bo'lakchalari va

kurtak aralashmalarining turli kattaliklaridan iborat.

Omuxta yemga donli chiqindilarni ishlatganda asosiy e'tibor zaharli aralashmalar miqdoriga qaratiladi. Ularning miqdori oziq-ovqat va yem - xashak uchun belgilangan qiymatlardan oshmasligi kerak.

Kunjara va shrot - bu yog' oluvchi zavodlarda moyli ekin urug'laridan va makkajuxori kurtagidan maydalab moy (yog') olish natijasida hosil bo'ladigan qo'shimcha mahsulotlardir .

Kunjara va shrot qishloq xo'jaliklari tomonidan doimo yuqori talab bilan foydalaniladigan, eng birinchi qatorlarda turadigan qiymatli yem hisoblanadi. Ular xalqaro savdoda xam zaruriy obekt hisoblanadi.

Kunjara urug'lar presslab olinadi, va buning natijasida undan yog'ning asosiy qismi ajraladi. Boshqacha qilib aytganda bu - presslangan yog'sizlantirilgan urug'lardir. Kunjaradagi yog' miqdori odatda 6-9% dan oshmaydi. U presslash usulidan (sovuq yoki issiq) va qullaniladigan mashina tipidan bog'liq. Qishloq xo'jalik tipidagi moy zavodlarida kunjara olinganda uning tarkibidagi yog' zamonaviy uskunalar bilan jixozlangan zavodlardan ishlab chiqarilgan kunjaranikiga qaraganda ko'p bo'ladi. Yog'dan tashqari, kunjarada urug' tarkibiga kiruvchi deyarli barcha moddalar saqlanadi.

Yog'ni sovuq presslash usuli bilan (urug'larni qizdirmasdan) olganda kunjara va urug' moddalari sifati bo'yicha urug' moddalaridan farq qilmaydi, issiq presslash (urug'larni dastlabki qizdirishda) usulida esa moddalarning ba'zi bir o'zgarishi (oqsillar denaturatsiyasi va b.) kechadi.

Kunjara gidravlik presslar qo'llangan holda qalinligi 38 mm, uzunligi 900 mm ga yaqin, kengligi 350 mm bo'lgan zich presslangan plita ko'rinishida yoki uzluksiz ishlovchi shnekli presslarni qo'llagan holda shakli bo'yicha chig'anokni eslatuvchi bo'lakchalar ko'rinishda ishlab chiqariladi. Ba'zan kunjara korxonadan maydalangan ko'rinishda chiqariladi.

Kungaboqar kunjarasi va shroti - hayvonlar sevib iste'mol qiladigan qimmatli, yuqori to'yimli yem . Uning rangi turli tuslanuvchi kulrang. 100 kg kungaboqar kunjarasi 113 ozuqa birligiga mos keladi. Qipiqning miqdori bo'yicha ular odatiy va kamqipikli bo'ladi. Odatiy kunjara 15,5% gacha, kamqipikli (moy olishdan oldin urug' qobiqsizlantiriladi va meva qobig'ining katta qismi ajratiladi) kunjarada esa - 4% gacha qipiq mavjud. Odatiy kunjara va shrot tarkibida qipiq va kletchatkaning miqdori yuqori bo'lganligi uchun yosh hayvon va parrandalar yemiga kiritilmaydi. Kungaboqar shroti esa sut bilan boqilayotgan buzoqlar yemiga kiritilmaydi.

Adabiyotlar:

1. Tukhtamishov, S., Xudayberdiyev, R., & Tukhtamishova, G. (2023). MECHANIZED APPARATUS FOR CUTTING MELON FRUIT INTO ANNULAR SLICES. *Science and innovation*, 2(A1), 252-255.
2. Рахматов, О. О., Рахматов, Ф. О., & Тухтамишев, С. (2017). ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЯЛЕННОЙ ДЫНИ. In *Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства* (pp. 1317-1320).
3. Рахматов, О. О., Рахматов, Ф. О., Тухтамишев, С. С., & Худойбердиев, Р. (2019). Дыня древнейшая культура центральной Азии. In *Научные основы развития АПК* (pp. 166-168).
4. To'xtamishov, S. S. (2023). MEVA O'SIMLIKLARINING INDIVIDUAL RIVOJLANISHI. *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(4), 51-56.
5. Tukhtamishov, S. (2023). WEIGHT-DIMENSIONAL AND VOLUMERIAN INDICATORS AND PHYSICAL AND MATHEMATICAL PROPERTIES CHARACTERISTIC FOR CENTRAL ASIAN VARIETIES OF MELONS. *Journal of Agriculture & Horticulture*, 3(11), 912.
6. Рахматов, О. О., Рахматов, О., Нуриев, К. К., & Тухтамишев, С. С. (2019). МИНИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПО БЕЗОТХОДНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛОДОВ ДЫНИ.

In ВКЛАД УНИВЕРСИТЕТСКОЙ АГРАРНОЙ НАУКИ В ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (pp. 332-337).

7. Тухтамишев, С. С., Шокирхужаева, У., & Искандаров, З. С. (2024). УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЫНИ ОТ КОЖУРЫ И РАЗРЕЗАНИЯ ЕЕ НА КОЛЬЦЕВЫЕ ДОЛЬКИ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(1-1), 110-118.

8. Рахматов, О. О., Рахматов, Ф. О., Тухтамишев, С., & Равшанов, Ж. Н. (2017). ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЛОРИЙНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ УЗБЕКСКИХ СОРТОВ ДЫНЬ. In *Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономического обеспечения сельскохозяйственного производства* (pp. 1312-1316).

9. Тухтамишев, С. С., Тухтамишова, Г. К., & Рахмонкулов, М. У. (2024). ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗРУШАЮЩЕГО КОНКРЕТНОГО НАПРЯЖЕНИЯ УПРУГО-ВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. *Eurasian Journal of Technology and Innovation*, 2(1-2), 210-216.

10. Рахматов, О., & Тухтамишев, С. С. (2022). Математическая импретация процесса резания плода дыни лезвием.

11. Рахматов, О. О., Тухтамишев, С. С., Нуриев, К. К., & Рахматов, О. (2019). Разработка мини-технологической линии по безотходной переработке плодов. In *Научные основы развития АПК* (pp. 286-289).

12. Тухтамишов, С. С., Рахматов, О. О., Янгибаева, Г., & Худайбердиев, Р. (2019). Разработка конструктивной схемы выделителя семян. In *Научные основы развития АПК: Сб. науч. тр. по материалам XXI Всерос.(нац.) научн.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием (19 апреля–10 июня 2019г.)–Томск-Новосибирск: ИЦ Золотой колос, 2019.–491 с. (p. 296).*

13. Тухтамишев, С. С., Рахматов, О., Нуриев, К. К., & Жайнаков, Б. (2019). Установка для резания плодов дыни на кольцевые дольки. In *Научные основы развития АПК: Сб. науч. тр. по материалам XXI Всерос.(нац.) научн.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием (19 апреля–10 июня 2019г.)–Томск-Новосибирск: ИЦ Золотой колос, 2019.–491 с. (p. 293).*

14. S.S.Tuxtamishev, & F.T.Rayimov (2024). OLXO'RI MEVALARINI QURITISH VA TSUKAT TAYYORLASH TEXNOLOGIYASI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1 (7), 53-57. doi: 10.5281/zenodo.11165385

15. S.S.Tuxtamishev, & Sh.H.Qo'Shbaqova (2024). BUG'DOY DONINING UYUMLARINI SAQLASH TARTIB VA USULLARI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1 (8), 130-132. doi: 10.5281/zenodo.11261140